

ZAHRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING «BOBURNOMA» ASARIDA TOPONIMLAR

TALQINI

Hayitova Mehrangiz Ulug'bek qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti 3-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880886>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning «Boburnoma» asarida zikr qilingan toponimlar – aholi maskanlari, suv havzalarining nomlari, reliefnifodalovchi joy otlari kabilar xususida fikr yuritiladi, o' rni bilanulardan ba' zilarining anglatgan ma' nosi, kelib chiqishi, etimologiyasi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: joy nomi, toponim, oykonim, gidronim, oronim, etnooykonim, antropotoponim, etimologiya, xalq etimologiyasi, o' z qatlam, o' zlashgan qatlam.

Аннотация. В статье рассматриваются топонимы, упомянутые в «Бобурноме» Захириддина Мухаммада Бабур - названия населенных пунктов, водоемов, топонимы, представляющие рельеф, значение, проис-хождение и этимология некоторых из них.

Ключевые слова: топоним, топоним, ойконим, гидроним, ороним, этноойконим, антропотопоним, этимология, народная этимология, собственный пласт, освоенный пласт.

Abstract. The article discusses the toponyms mentioned in Zahiriddin Muhammad Babur's "Boburnoma" -the names of settlements, water bodies, place names representing the relief, the meaning, origin and etymology of some of them.

Key words: place name, toponym, oykonim, hydronym, oronym, ethnooykonim, anthropotoponym, etymology, folk etymology, own layer, mastered layer.

Kirish. O'zbek mumtoz adabiyotining yorqin siymolaridan biri Zahiriddin Muhammad Boburning ijodi dunyo bo'ylab keng tarqalgan. Ulug'shoh va shoir ajdodimizning mashhur «Boburnoma» (yoki «Voqeoti Boburiy», «Vaqoe'»...) asari Movarounnahr, Xuroson, Hindiston, Eron xalqlarining XV asr oxiri – XVI asrning birinchi yarmidagi tarixini o'zida aks ettirgan.

«Boburnoma» necha asrlardan buyon muhtasham tarixiy va adabiy meros sifatida dunyo olimlarini hayratda qoldirib kelayotgani bejiz emas. Chunki u juda ko'p dolzarb iqtisodiy, ijtimoiy masalalar, Farg'ona viloyati, Andijon shahri, Markaziy Osiyo mintaqasining boshqa yirik shaharlari – Samarqand, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz, O'sh, Urganch, O'ratepa, Termiz, shuningdek, Qobul, G'azna va ular ixtiyoridagi ko'pdan-ko'p tumanlar, viloyatlar, Shimoliy

Fevral, 2025-Yil

Hindiston singari yurtlarning o'zaro siyosiy-iqtisodiy va savdo munosabatlari, jo'g'rofiy mavqei, iqlimi, o'simlik va hayvonot dunyosi, xalqlari, ularning yashash sharoitlari, muhim tarixiy inshootlari – hindlar va musulmonlar ibodatxonalari, to'y va marosimlari haqida nihoyatda nodir ma'lumotlarni o'ziga qamrab olgan shoh asardir.

Zahiriddin Boburning tarixiy, ilmiy, adabiy merosini o'rganish hamda ommalashtirishda nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, O'zbekiston, balki butun dunyo olimlari va adiblarining samarali ilmiy-ijodiy faoliyati diqqatga sazovordir. Bu boradagi izchil sa'y-harakatlar tufayli birgina «Boburnoma» asari jahonning turli mamlakatlarida ko'plab tillarga tarjima qilindi va chop etildi. Muhimi, bu nashrlarga salmoqli so'zboshilar yozildi, mazmundor izohlar va ilovalar havola qilindi, bir so'z bilan aytganda, keng kitobxonlar ommasining ma'naviy mulkiga aylantirildi.

Nargiza Maxmudova, [11.12.2024 8:57]

asari ma'naviy qadriyatlarimizning bir bo'lagi hisoblanmish toponimlar va ularning tarixini o'rganishda noyob manbadir. Unda mingdan ortiq geografik nom – mamlakat, shahar, qishloq, qal'a, dasht, tog', dovon, dara, daryo, ko'priq, kechuv, ko'l, chashma, bog', yaylov, o'tloq va boshqa joylarning nomlari tilga olib o'tilgan. [1.25]

Asosiy qism. Maqolada Zahiriddin MuhammadBoburning «Boburnoma» asarida zikr qilingantoponimlar – aholi maskanlari, suv havzalariningnomlari, relyefni ifodalovchi joy otlari kabilarxususida fikr yuritiladi, o'rni bilan ulardanba'zilarining anglatgan ma'nosi, kelib chiqishi,etimologiyasi yoritib beriladi.«Boburnoma»da uchraydigan toponimlarular ifodalagan obyektlarning turiga ko'ra birnecha guruhga bo'linadi. Bularning bir qisminiaholi maskanlari nomlari – oykonimlar tashkiletadi. Oykonimlar: 1) mamlakatlar nomlari –Afg'oniston, Hindiston, Arabiston, Mo'g'uliston,Iroq, Ozarbayjon, Misr, Xitoy, Xuroson; 2) shaharlar

nomlari – Dehli, G'azna, Kobul, Mashhad, Banoras,Lohur, Buxoro, Urganch, Toshkand, Andijon, Kesh,Sayram, Xo'jand, Qarshi, Buxoro; 3) qishloq vakentlar nomlari – Muhammad og'a kenti, Xudakkenti, Beshkent, Qulba kenti, Archakent, Yorkand,Navkand, Dehi G'ulomon, Yettikent, Dehi Afg'on;4) qal'a va qo'rg'onlar nomlari – Qal'ai Dabusi, Qal'ai Zafar, Olaqo'rg'on, Toshqo'rg'on, Asfidak qo'rg'oni; 5) rabotlar nomlari – Raboti Sarhang, Raboti Zavraq, Surxrabot, Raboti Ro'zak kabilarni o'z tarkibiga birlashtiradi. Bobur asaridagi toponimlarning bir guruhi

Fevral, 2025-Yil

gidronimlar – suv havzalari nomlaridan iboratdir. Gidronimlar qanday suv obyektlarining atoqli otinianglatishiga ko'ra tubandagi turlarga bo'linadi:

1.Daryolar nomi: Gang daryosi, Amu daryosi, Oqsuv daryosi, Jo'n daryosi, Sayhun daryosi,Saru daryosi, Satluj daryosi, Ilamish daryosi, Sinddaryosi, Daryoyi Xo'r kabilar. Asarda daryolar nomitarkibida ba'zan suyi so'zi ham ishlatilgan: Axxi

suyi, Andijon suyi, Bajur suyi, Balxob suyi, Bahatsuyi, Bora suyi, Tus suyi, Buthak suyi, Gambirsuyi, Gandak suyi, Gulbahor suyi, Darg'am suyi,Kavoriy suyi, Karmnos suyi, Kishm suyi, Kobul suyi,Ko'hak suyi, Xo'jand suyi, Chir suyi, Suhon suyi singarilar buning misolidir. Shuningdek, rud so'ziham daryolar nomi tarkibida qo'llanilgan: Jamrud,Kamrud, Surxrud, Chandoval rudi kabilar.

2.Buloq – chashma nomlari: Yonbuloq, Qarg'abuloq, Qorabuloq, Boboqaro chashmasi,Bodomchashma, Garmchashma, Halvochashma,Chashmai Para singarilar.

3.Ariq, hovuz va soylar nomlari: Xokonarig'i, Havzi Mohiyon, Malluxon havzi, Qo'ruqsoy,Alasoy va boshqalar. «Boburnoma»da ariqnomlarining ayrimlari tojikcha «jo'y» so'zi orqaliifodalangan: Jo'yi Injil, Jo'yi Shohiy.

4.Guzar (kechuv)lar nomi: Balva guzari, Kanorguzari, Kilif guzari, Nilob guzari, Oxor guzari, Chupora guzari, Yassikechit guzari kabilar.

5.Ko'llar nomi: Qorako'l, Ko'ligil, Ko'li Malik, Ko'liMag'ok singarilar.

6.Ko'priklar nomi: Mirzo ko'prigi, Mulla boboko'prigi, Muhammad Chab ko'prigi, Cho'ponko'prik, Qutluq qadam ko'prigi. Ba'zi ko'prik nomlaritarkibida forscha-tojikcha «pul» so'zi ishtirok etgan:Puli Mag'ok, Pulikoh, Puli Molon, Puli Ravon, Puli Solor, Pulchirog' kabilar.

Bobur o'z asarida o'zni kelib qolgandagidronimlarning ba'zilariga mufassal to'xtaladi,ularni atroflicha izohlaydi. Xususan, hozirgiSirdaryo haqida quyidagilarni qayd etadi: «Sayhundaryosikim, Xo'jand suyig'a mashhurdur, sharq vashimoli tarafidin kelib, bu viloyatning ichi birla o'tub,g'arb sori oqar, Xo'jandning shimoli Fanokatningjanubi tarafidinkim, holo Shohruxiyag'a mashhurdur,o'tub yana shimolg'a mayl qilib, Turkiston sori borur.Turkistondin xili quyiroq bu daryo tamom qumg'asingar, hech daryog'a qotilmas» (60-bet). Ko'haksuyi xususida mana bu ma'lumotlarni keltiradi:

«Ko'hak suyi shimolidin oqar, Samarqanddin ikkiquruh bo'lg'ay. Bu suv bila Samarqand orasida birpushta tushubtur, Ko'hak derlar. Bu rud muningtubidin oqar uchun Ko'hak suyi derlar.

Bu suvdin birulug' rud ayiribturlar, balki daryochadur, Darg'am suyi derlar.

Samarqandning janubidin oqar, Samarqanddin bir shar'iy bo'lg'oy. Samarqandning bog'ot va mahalloti va yana necha tumonoti bu suv

bila ma'murdur» (104-bet).

«Boburnoma»da qayd etilgan toponimlar tizimidayer sathidan balandda turuvchi obyektarningatoqli otlari – oronimlar alohida o'rinni egallaydi. Oronimlarni qanday obyekt nomini bildirib kelishigako'ra bir necha guruhga tasnif etib o'rganish

mumkin:

1. Tog' nomlari: Olatog', Sarvtog', Olg'u tog'i, Mehtar Sulaymon tog'i, Murg'on tog'i, Shovdortog'i, Shunqorxona tog'i, Kirmosh tog'i, Xoja Ismoilto'g'i singarilar. Ba'zan bu xil nomlar tarkibida«tog'» ma'nosini ifodalovchi tojikcha «ko'h» so'ziqatnashgan: Anbarko'h, Baroko'h, Domanko'h, Ko'hi Jud, Ko'hi Safid, Ko'hisof, Ko'hpoya kabilar.

2. Ko'tal nomlari – Anbahor ko'tali, Bodich ko'tali, Gunbazak ko'tali, Ko'tali Zarrin, Oqko'tal, Sangdokiko'tali Dara nomlari – Darai Boy, Darai Bom, Darai Gaz, Darai Zang, Darai Zindon, Darai Nur, Darai So'f, Darai Xush, Kamrud darasi, Pashgrom darasi, Puromin darasi, Tutumdara, Obdara;

4. Dovon nomlari – Itmak dovoni, Kandirlikdovoni, Muhammad pix dovoni;

5. Tapa, gumbaz, g'or nomlari – Choshto'ba, O'njuto'ba, O'ratepa, Qo'shgunbaz, Gunbazichaman, G'ori Oshiqon. Ayrim hollarda tapa, balandlik, qir nomlari asarda tojikcha «pushta» so'zi vositasida ifodalangan: Pushtai Aysh, Pushtai Ko'hak, Qorbug' pushtasi va shu kabilar. «Boburnoma»da Hindiston hududidagi Kashmir

oykonimiga tubandagicha izoh berilgan: «...butog' elini Kas derlar. Xotirg'a yettikim, Hindustoneli «shin»ni «sin» talaffuz qilur. Chun bu tog'damo'tabar shahr Kashmirdur, balki Kashmirdin o'zgapu tog'da yana shahre eshitilmaydur. Bu jihattin

bo'la olurkim, Kashmir demish bo'lg'aylar» (342-bet). Darhaqiqat, geograf olim Hamidulla Hasanov to'g'ri ta'kidlaganidek, «kas» aslida «kash» bo'libchiqadi va Kashmir shu tog'dagi qabila nomi bilan bog'liq oykonim hisoblanadi. [3.B20] Shuningdek, Bobur Afg'onistondagi viloyatlardan biri Lamg'on (ko'plik shakli – Lamg'onot) to'g'risida yozarekan, uning besh tuman va ikki bo'lukdan iborat ekanligini ta'kidlaydi va nomning kelib chiqishixususida mana bu fikrlarni bayon qiladi: «Hazrati Nuh payg'ambarning otasi Mehtar Lomning qabri Alishang tumanidadur. Ba'zi tarixta Mehtar Lomni Lamak Lamkon debturlar. Ul elni xili mulohazaqilibturkim, ba'zi mahal «kof» o'runig'a «g'ayn» talaffuz qilurlar, bu jihattin g'olibo bu viloyatni

Lamg'on debturlar» (191- bet). Demak, muallifning tushuntirishicha, Lamkon nomi «k» harfining «g'» deb aytilishi tufayli Lamg'on shakliga kelib qolgan: Lamkon > Lamg'on.

Fevral, 2025-Yil

Aytilganlardan anglashiladiki, Kashmir kas etnonimiga aloqador holda vujudgakelgan etnooykonim, Lamg'on shaxs nomi bilan yuritilgan antropotoponim sanaladi. [4.B45]

Hodarvesh toponimiga berilgan izohni ham xalqetimologiyasi namunalaridan biri deyish mumkin. «Xo'jand bila Kandibodom orasida bir dashttushubtur, Hodarveshg'a mavsumdir. Hamishabu dashtga yel borur. «...Derlarkim, bir necha

darvesh bu bodiyada tund yelga yo'luqub, bir-birinitopolmay, «Ho, darvesh», «Ho, darvesh», de-dehalok bo'lubturlar, andin beri bu bodiyani Hodarvesh

derlar» (62-bet). Hodarvesh hozirgi Qayroqqum cho'lining avvalgi nomidir.[6.B48]

Asarda uchraydigan bir qator joy nomlarining zamirida o'zlashma qatlamga oid forscha-tojikcha, arabcha so'zlar yotadi. Bunday toponimlar turlima'nolarni ifodalovchi leksemalardan tarkibtopgan. Garmchashma, Bog'ikalon, Bog'isafid,

Dug'oba, Darbandi Ohanin, Ko'histon, Sangzor, Chorjo', Childuxtaron, Surxob, Regiravon, Obdara, Charmgaron, So'zangaron, Panjob, Miyoni Duob, Ko'hak, Obi Rahmat, Puli Ravon, Zarafshon, Ohangaron, Ko'hpoya, Dahkat, Obburdon, Pulikoh,

Puli Mirzo, Puli Ravon, Raboti Sarhang, RabotiXoja, Sangi Buriyda, Saripul, Sarideh, Siyahsang, Surxob, Surx rabot, Tangob, Chilsutun, Chorsu, Shohidon, Hisor, Hitori Firuza kabilar shunday toponimlar jumlasidandir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Zahiriddin Muhammad Boburning mashhur «Boburnoma»si o'lkamiz va undantashqaridagi hududlar – Afg'oniston, Hindiston

mamlakatlaridagi joy nomlarini o'rganishda boymaterial beruvchi muhim asar hisoblanadi.

Unda keltirilgan toponimlarning turlari, ma'nosi, kelib chiqishiga oid fikr-mulohazalar g'oyat qimmatli ahamiyatga egadir.

REFERENCES

1. Jabborova M. HEAVENLY ATTRIBUTES FOUND IN FOLKLORE AND THEIR IMPORTANCE IN EVERYDAY LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 159-162.
2. Valiyevna J. M., Atoyevna O. F. SHODIQL HAMRONING «HOVLIDAGI DARAXT» TIMSOLINIG SHAXS SIFATLARIGA EPITET BOLIB KELISHI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 44. – №. 8. – С. 57-60.
3. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.

Fevral, 2025-Yil

4. Jabborova, M. (2023). THEORETICAL INTERPRETATION OF STUDENTS'ACADEMIC ACHIEVEMENT. *Solution of social problems in management and economy*, 2(12), 36-40.
5. Jabborova, M., & Safoyeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
6. Valiyevna, J. M. (2024). The Artistic Perfection of Cosmic Images in the Works of Yusuf Khos Hajib and Navoi. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 153-158.
7. Jabborova, M. (2024). MUMTOZ SHE'RIYATDA UCHRAYDIGAN OY, YULDUZ, QUYOSH TIMSOLLARINING SHAXS QIYOFASIDA TIMSOLLANISHI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 48-52.
8. SHE'RIYATIDA, M. J. Z., & TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI, I. I. V. K. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS.–2022. *T*, 2(18), 209-211.
9. Шарипова М. Б., Саидова Д. Х. К. Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 31-32.
10. Шарипова М. Б., Саидова Д. Х. К. Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 31-32.
11. Baxshilloevna S. M. et al. MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 146-152.
12. Шарипова М.Б., Хусаинова З.Х. ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ // Вестник науки и образования. 2021. №16-2 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vospevanie-natsionalnyh-duhovnyh-tsennostey-v-geroicheskom-epose> (дата обращения: 07.10.2022).
13. Sharipova M. YOSH AVLOD RUHIY VA MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU, Maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021. – С. 116-117.
14. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O 'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).

Fevral, 2025-Yil

15. Baxshilloevna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.
16. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
17. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
18. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 46(46).
19. Sharipova, M. B., & G'afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
20. Sharipova, M. (2023). O 'ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA'LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
21. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TALIM YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARI VA UNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
22. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA SAHNALASHTIRISH, O'YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISH YO'LLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).
23. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
24. SHARIPOVA, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O'ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIY TALQINI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 45-52.
25. Baxshilloevna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA SUNNAT TO 'YI MAROSIMINING BADIY TALQINI. *Научный Фокус*, 1(2), 1091-1095.
26. Baxshilloevna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O 'RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.

Fevral, 2025-Yil

27. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA “ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN’ATIDA TUTGAN O ‘RNI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to’plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN “ALPOMISH” VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
28. Baxshillojevna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
29. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
30. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
31. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
32. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
33. Azimov, Y., To’xsanov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
34. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
35. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
36. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
37. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).

Fevral, 2025-Yil

38. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
39. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
40. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
41. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
42. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
43. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic" Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH